

ЗУЛЬФУЗАР АЛІМОВА, КАДИР ОЗТЮРК, ДАРІЯ ТАБУЛКАН

*студенти гр. СР 1801, стоматологічний ф-т,
ПВНЗ «Київський медичний університет».*

*Науковий керівник – Онкович Г.В., проф., д.п.н., каф. іноземних мов та
соціально-гуманітарних дисциплін, медичний ф-т,
ПВНЗ «Київський медичний університет».*

«МІЖНАРОДНИЙ ДЕНЬ РІДНОЇ МОВИ» І МОВНІ РОЗДІЛИ ВІКІПЕДІЇ

За даними ЮНЕСКО, у світі існує близько 6000 мов, 43% з них знаходяться під загрозою зникнення. На думку фахівців, це трапляється тоді, коли мову перестають вживати та вивчати понад 30% носіїв мови. Лише в Європі небезпека загрожує 30 мовам, а 13 із них перебувають на межі зникнення. Цього року ми брали участь в тематичному занятті, присвяченому Міжнародному дню рідної мови, який світова спільнота відзначає 21 лютого. Дізналися багато цікавого. Цей День було встановлено в листопаді 1999 року на ХХХ сесії Генеральної конференції ЮНЕСКО з метою захисту мовної й культурної багатоманітності людства. Історія Дня має трагічний початок. 21 лютого 1952 року у Бангладеш (Східний Пакистан) влада жорстоко придушила протести (переважно студентські) проти урядової заборони на використання в країні своєї рідної – бенгальської – мови. Після проголошення незалежності Бангладеш у 1971 році, цей день відзначають в країні як день мучеників, вшановуючи пам'ять загиблих за рідну мову. Саме на пропозицію цієї країни ЮНЕСКО і проголосила 21 лютого Міжнародним днем рідної мови. В деяких країнах це – неробочий день. Інформація навела нас на роздуми щодо стану рідної мови в різних країнах.

Міжнародний день рідної мови ми відзначили тематичним вікіуроком. На занятті з української мови студенти нашої інтернаціональної групи звернули увагу на розділи Вікіпедії рідними мовами, а також англійською й українською. Загалом мовних розділів у Вікіпедії – 300, в т.ч. - всі офіційні мови ООН (англійська, арабська, іспанська, китайська, російська, французька) та мови, що мають понад 20 мільйонів мовців, за винятком себуанської, шведської і варайської. Найстаріша і найбільша – англійська Вікіпедія, відкрита 15 січня 2001 року [1]. Вона була першою «вільною енциклопедією» в Мережі. Сьогодні це - найбільший розділ Вікіпедії у світі, 23 січня 2020 року вона перетнула рубіж у шість мільйонів статей. Стаття про Марію Елайз Тернер Лаудер – вчительку канадської школи, мовознавицю, поетесу, філософиню, музикантку-аматорку, меценатку та мандрівницю ХІХ століття стала шестимільйонною в англійській Вікіпедії .

Позначку в один мільйон статей у березні перетнула Українська Вікіпедія. За цим показником вона перебуває на 17-му місці серед усіх мовних розділів, на 11-му - серед європейських вікіпедій та на 3-му - серед вікіпедій слов'янськими мовами. 30 січня українські редактори Вікіпедії відзначили 16-річчя найбільшої в історії України енциклопедії. Українська Вікіпедія є найбільшою в історії енциклопедією українською мовою, і вона продовжує зростати. Щодня дописувачки та дописувачі створюють приблизно 240 статей — і вночі 23 березня їхня загальна кількість сягнула мільйона. Ювілейною стала стаття «Одетта (співачка)» про американську громадську активістку та співачку у жанрі фолк і блюз. Автор статті - Олег Куш, освітянин із Кременчука, викладач зарубіжної літератури в ліцеї. Він приєднався до української Вікіпедії у квітні 2016 року після відвідування тренінгу з редагування Вікіпедії.

Найпопулярніші статті в українській Вікіпедії: Україна, Тарас Григорович Шевченко, Київ, Іван Франко, Леся Українка, Друга світова війна, Київська Русь, Львів, Перша світова війна, Німеччина. Деякі статті є популярними постійно. А.Бондаренко зазначає, що у кращій сотні статей стабільно перебувають 22 статті – про Україну та населення України, Київську Русь і Галицько-Волинське князівство, про міста Київ і Львів, про видатних діячів минулого – Тараса Шевченка, Івана Франка, Лесю Українку та Богдана Хмельницького, про країни світу – Німеччину, Європейський Союз і Велику Британію, Польщу та Францію, про історичні події – Першу та Другу світові війни й Чорнобильську катастрофу, а також статті “Білкі”, “Бароко”, “Інтернет”, і, звичайно, “Українська мова”. Починаючи з 2014-го, популярними є статті про війну на сході України, а з 2019-го несподівано на 3 місце вийшла стаття про перехід церковних громад до ПЦУ [2, 3].

Найближчими конкурентами англійської Вікіпедії є себуанська (5 378 615 статей), шведська (3 739 468), німецька (2 389 264) і французька (2 174 032). Ще 11 Вікіпедій (нідерландська, російська, італійська, іспанська, польська, в'єтнамська, японська, китайська, арабська, португальська) мають 1 000 000+ статей. Як зазначають дослідники, на розвиток вільних енциклопедій часто впливають різноманітні чинники, зокрема, й політичні. Приміром, на зростання кількості статей у китайській і турецькій версіях Вікіпедії вплинули блокування на законодавчому рівні (у Туреччині доступ до Вікіпедії після понад дворічного блокування було відновлено лише в ніч з 15 на 16 січня цього року згідно з рішенням Конституційного суду країни). У Румунії та Росії на розвиток мовних сегментів негативно впливає урядова пропаганда.

Наш навчальний заклад – велика інтернаціональна сім'я. Наші студенти охоче долучаються ще до одного різновиду вікіуроку – вікітренінгів, щоб самим писати статті до мовних розділів Вікіпедії [4, 5]. За статистикою, 39,3% редагувань англійського мовного розділу здійснюється з території США, 16,2% – Великої Британії, 6,2% – Канади, 5,1 % – Індії, 4,1% – Австралії. Тоді як

90,9% редагувань української Вікіпедії здійснюється з території України. Можливо, згодом кількість статей, створених з-поза меж України, збільшиться завдяки нам?

Література:

1. Білецький Володимир, Бондаренко Андрій. Роль ВІКІПЕДІЇ та її сестринських проектів у розвитку україністики // Володимир Білецький, Андрій Бондаренко . 8 Конгрес МАУ. Українознавство. Освіта. 2013. С. 40-52.
2. Бондаренко Андрій. Українській Вікіпедії – 16 років: про що найбільше читають <https://uain.press/blogs/ukrayinskij-vikipediyi-16-rokiv-pro-shho-najbilshе-chyтайut-1164771?fbclid=IwAR2hSfz-L1j7SxNyQysfkSRiLR634sgO1zRt7gnvUMiybDUzXuT4hxLp-aQ>
3. Букет Євген. Найбільша енциклопедія за всю історію // https://uain.press/blogs/najbilsha-entsyklopediya-za-vsuyu-istoriyu-1159455?fbclid=IwAR2Y-1qbR3IcbvYXY4638b89xxwOr_VEvcEjK4383lhjudpdYcWuXyBW8U;
4. Онкович Г. В., Онкович А. Д. Вікідидактика: формування і розвиток у системі професійної освіти // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Педагогічні науки. – Житомир: Вид-во Євенок О. О., 2017. – Вип. 2 (88). – 311 с. – С. 208-212.
5. Онкович, Ганна. Вікідидактика та її технології в системі відкритої освіти. // Донецький вісник Наукового товариства ім.Шевченка. – Донецьк-Маріуполь-Покровськ, 2018. – 302 с. – С.200-237.

«МІЖНАРОДНИЙ ДЕНЬ РІДНОЇ МОВИ» І МОВНІ РОЗДІЛИ ВІКІПЕДІЇ
Вікіпедія – це глобальна, безкоштовна та багатомовна онлайн-енциклопедія, найстаріший і найбільший проект Фонду Вікімедіа, найпопулярніший путівник в Інтернеті. Швидкий процес його розвитку триває у всьому світі, що призводить до появи нових понять і термінів. Серед нових відгалужень медіадидактики є вікідактика. Вона вважається частиною педагогіки, яка аналізує застосування вікіпедії в навчальному процесі, розробкою та тестуванням нових дидактичних матеріалів з опорою на вікіресурс. У доповіді йдеться про вікіурок до Дня рідної мови з використанням джерел Вікіпедії.
Ключові слова: Вікіпедія, День рідної мови, українська мова як іноземна, вікіурок, вікідидактика.

**INTERNATIONAL NATIVE LANGUAGE DAY AND WIKIPEDIA
LANGUAGES**

Wikipedia is the global, free and multilingual online encyclopedia, the oldest and largest project of the Wikimedia Foundation, the most popular guide on the Internet. The rapid process of its development continues throughout the world, leading to the emergence of new concepts and terms. New branches of media didactics include

Wikidactics. It is considered to be part of pedagogy that analyzes the use of wikipedia in the educational process, the development and testing of new didactic materials based on wikisource. The report is about a wiki lesson Mother Language Day using Wikipedia sources.

Keywords: *Wikipedia, Mother Language Day, Ukrainian language, wiki lesson, wikididactics.*